

PENERAPAN MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN FRAMEWORK INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY V.3 (studi kasus STMIK Mardira Indonesia)

Jajat Sudrajat¹, Yucki Prihadi², Agus Iim Suryana³

STMIK Mardira Indonesia¹, Universitas Langlang Buana Bandung^{2,3}

tugasunla.1250150007@gmail.com¹, yuckiprihadi@gmail.com², pamupus@gmail.com³

Abstract

In the implementation of governance, information security factor is a very important aspect to be noticed, considering the performance of governance will be disrupted if the information as one of the main objects of governance experience information security issues concerning confidentiality, integrity, and availability. Because of this, it is necessary to have operational standard procedures to minimize the level of vulnerability. So we need an adequate information security management for system users to become safer and more comfortable. The operational standards are based on the information technology infrastructure library version 3 sub-service domain design service service catalog management and information security management to support adequate IT management and management. The result of this design is Standard Operating Procedure (SOP) for IT services. We expect this research can help STMIK Mardira Indonesia to improve its service capability and improve its security and role.

Keywords: *IT Services, ITIL V3, Service Design, Standard Operating Procedure.*

Abstrak

Keamanan menjadi hal yang penting, karena ketika sebuah sistem tidak aman maka akan mengancam para pengguna sistem informasi. Sehingga diperlukan sebuah pengelolaan keamanan informasi yang memadai sehingga pengguna sistem menjadi aman dan nyaman. Oleh karena hal tersebut perlu ada standar operasional prosedur untuk meminimalisir tingkat kerentanan yang dapat mendukung dan membantu menjalankan semua kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Standar operasional tersebut dibuat berdasarkan pada *information technology infrastructure library versi 3 domain service design* sub proses *catalogue management* dan *information security management* guna menunjang tata kelola dan manajemen IT yang memadai. Hasil dari perancangan ini adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk layanan TI. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu STMIK Mardira Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas layanannya serta meningkatkan keamanan.

Kata Kunci: *Layanan TI, ITIL V3, Service Design, Standard Operating Procedure*

1. PENDAHULUAN

Saat ini penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah menjadi bagian penting yang merupakan kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini berlaku juga untuk institusi perguruan tinggi. Dalam penyelenggaraan tata kelola, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan, mengingat kinerja tata kelola akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan (*Confidentiality*) keutuhan (*Integrity*) dan ketersediaan (*Availability*). Keamanan menjadi hal yang penting, karena ketika sebuah sistem tidak aman maka akan

mengancam para pengguna sistem informasi. Sehingga diperlukan sebuah pengelolaan keamanan informasi yang memadai sehingga pengguna sistem menjadi aman dan nyaman.

STMIK Mardira Indonesia memiliki sistem informasi (SIMAK) untuk menunjang proses kegiatan akademik yang terintegrasi dengan Aplikasi Pusat Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) dan bermuara pada laman Forlap Ristekdikti. Tidak adanya jaminan keamanan bagi pengguna menjadikan Sistem dan aplikasi yang digunakan di STMIK-MI rentan dari ancaman serta dikhawatirkan munculnya pihak yang tidak bertanggung jawab. Ancaman bisa datang dari dua sisi yang berbeda yaitu dari dalam dan luar kampus. Mencegah ancaman yang akan datang bisa dimulai dengan

Sudrajat,

Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework Informasi Teknologi Infrastructure Library V.3 (Studi Kasus STMIK Mardira Indonesia)

mencegah serangan dari dalam, karena serangan yang berasal dari dalam lebih sering terjadi dan lebih berbahaya. STMIK-MI sampai saat ini masih belum memiliki tata kelola dan manajemen IT yang memadai khususnya yang terkait layanan TI dan dihadapkan juga pada permasalahan terbatasnya sumber daya manusia bidang tersebut yang tidak sebanding dengan jumlah pengguna layanan TI khususnya pada layanan yang berhubungan dengan akademik.

Maka untuk itulah diperlukan adanya tata kelola keamanan informasi yang baik pada STMIK-MI dimulai dari perencanaan sampai dengan implementasi agar dapat berjalan secara optimal dan juga dengan adanya tata kelola keamanan layanan TI di STMIK-MI diharapkan persoalan-persoalan diatas tidak akan menjadi hambatan bagi STMIK Mardira Indonesia untuk mencapai tujuan organisasi.

Penerapan Tata kelola TI suatu instansi adalah sebuah proses yang kompleks, karena itu proses penerapan harus dikelola berdasarkan suatu petunjuk yang jelas dengan tujuan menyelaraskan strategi organisasi dan strategi teknologi untuk memberikan hasil yang maksimal bagi instansi bersangkutan.

Selama ini pihak tertinggi STMIK Mardira Indonesia belum pernah melakukan evaluasi terhadap layanan TI. Sehingga petinggi-petinggi STMIK-MI tidak mengetahui tingkat kinerja layanan tersebut. Di sisi lain, pemerintah sebagai pihak *regulator* memberikan tolok ukur akan kebijakan pelaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan manajemen pelayanan dan keamanan[1] terutama bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, perlu dirancang sebuah tata kelola layanan TI, agar dapat di ketahui sejauh mana layanan TI dapat meningkatkan proses kinerja dalam memberikan layanan.

Layanan TI yang ada pada STMIK Mardira Indonesia yaitu Sistem Informasi Akademik (SIMAK), aplikasi PDDIKTI, Aplikasi Pusat Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), *forum laporan* (Forlap) ristekdikti. Pada layanan TI ini, keamanan informasi masih kurang mendapat perhatian, karena beberapa alasan, yaitu menganggap hal tersebut belum penting, mahal, membuang waktu atau dapat memperlambat kerja dan sebagainya.

Salah satu cara untuk mendukung teknologi keamanan informasi yaitu dapat pula di uji melalui keamanan entitas informasi yang terdiri dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan itu sendiri. Keberhasilan penerapan IT tentu tidak hanya tergantung karena perangkat sistem yang diterapkan, melainkan

bagaimana mengelolanya sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penggunaan *framework* ITIL V3 ini, diharapkan mampu meningkatkan manajemen layanan didalam sektor Teknologi Informasi, memberikan sekumpulan prosedur yang diterapkan kepada seluruh aspek dari infrastruktur Teknologi Informasi yang dapat mengelola organisasi untuk operasional Teknologi Informasi itu sendiri.

Sehingga hasil dari Tata Kelola Keamanan ini diharapkan dapat menjadi sebuah dokumen kebijakan, standard prosedur operasional(SOP) dan desain keamanan informasi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi ancaman serta mencegah serangan terhadap asset IT.

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dalam menerapkan manajemen layanan TI khususnya tata kelola keamanan informasi di STMIK Mardira Indonesia ?
2. Bagaimana merencanakan sebuah manajemen layanan TI khususnya tata kelola keamanan informasi di STMIK Mardira Indonesia dengan *framework ITIL V3 Service Design*?

batasan masalah seperti berikut ini :

1. Penelitian fokus pada sub proses “*Service Catalogue Management, Service Level Management, Availability Continuity Management, Information Security Management* dan *IT Continuity Management*”.
2. Penelitian ini menggunakan salah satu sub proses pada *Service Strategy* yaitu *Service Portfolio Management* yang bertujuan untuk melakukan analisis *portfolio* sebagai bahan pendukung perancangan *Service Catalogue*.

tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini berupa rekomendasi SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk tata kelola keamanan informasi layanan TI berdasarkan *framework ITIL V3* domain *Service Design* di STMIK Mardira Indonesia.
2. Hasil penelitian ini berupa rekomendasi *service catalogue management* PDDikti TI berdasarkan *framework ITIL V3* domain *Service Design* di STMIK Mardira Indonesia.
3. Hasil penelitian ini berupa rekomendasi *service catalogue management* forlap TI berdasarkan *framework ITIL V3* domain *Service Design* di STMIK Mardira Indonesia.

4. Hasil penelitian ini berupa rekomendasi service catalogue management SIMAK TI berdasarkan *framework ITIL V3* domain *Service Design* di STMIK Mardira Indonesia
Manfaat dari penelitian ini adalah :
 1. Rancangan *Service Design* dapat dijadikan sebagai rekomendasi dan di implementasikan untuk meningkatkan kualitas manajemen layanan TI STMIK Mardira Indonesia.
 2. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan sehingga dapat mengantisipasi ancaman dan mencegah serangan terhadap asset IT di STMIK-MI.
 3. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk layanan TI STMIK-MI agar menjadi lebih baik, lebih terarah, lebih aman dan nyaman untuk digunakan
 4. Adanya sebuah standar operasional prosedur(SOP) yang dapat digunakan untuk acuan dalam melakukan perancangan keamanan dan penilaian terhadap risiko yang akan dan telah terjadi.
 5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi walaupun itu dilingkungan sendiri.
Manfaat dari penelitian ini adalah :
 1. Rancangan *Service Design* dapat dijadikan sebagai rekomendasi dan di implementasikan untuk meningkatkan kualitas manajemen layanan TI STMIK Mardira Indonesia.
 2. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan sehingga dapat mengantisipasi ancaman dan mencegah serangan terhadap asset IT di STMIK-MI.
 3. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk layanan TI STMIK-MI agar menjadi lebih baik, lebih terarah, lebih aman dan nyaman untuk digunakan
 4. Adanya sebuah standar operasional prosedur(SOP) yang dapat digunakan untuk acuan dalam melakukan perancangan keamanan dan penilaian terhadap risiko yang akan dan telah terjadi.
 5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi walaupun itu dilingkungan sendiri.

II. Kajian Pustaka

A. Konsep Dasar Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Menurut Tony D.Susanto, Layanan – layanan teknologi informasi dapat dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan hubungan antara penyedia layanan TI dengan pelanggannya, berdasarkan interaksi system layanan TI dengan pelanggan dan berdasarkan manfaat layanan TI bagi pelanggan[2]

Internal Service : Layanan TI yang disampaikan kepada unit-unit dalam organisasi yang sama dengan penyedia layanan.

External Service : Layanan TI yang disampaikan kepada pelanggan diluar organisasi penyedia layanan, umumnya merupakan layanan komersial[3].

Adapun yang dimaksud dengan layanan Teknologi Informasi dapat dilihat dari berbagai jenis, seperti :

- ✓ Layanan dalam memberikan informasi kepada manajemen untuk mengambil keputusan
- ✓ Layanan dalam memberikan data kepada setiap unit operational untuk kegiatan transaksi bisnis
- ✓ Layanan dalam menyalurkan pesan dari satu entitas lainnya melalui media komunikasi elektronik
- ✓ Layanan dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh pelanggan internal maupun eksternal
- ✓ Layanan dalam menyediakan teknologi untuk kegiatan administratif fungsional maupun strategis
- ✓ Layanan dalam memastikan terjadinya kendali atau control yang baik terhadap proses bisnis

B. ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*)

ITIL dikembangkan oleh *The Office of Government Commerce* (OGC) suatu badan dibawah pemerintah Inggris, dengan bekerja sama dengan *The IT Service Management Forum* (itSMF) dan *British Standard Institute* (BSI).

ITIL merupakan suatu framework pengelolaan layanan TI (*IT Service Management – ITSM*) yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia.

ITSM memfokuskan diri pada 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

1. Menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya
2. Memperbaiki kualitas layanan-layanan IT

Sudrajat,

Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework Informasi Teknologi Infrastructure Library V.3 (Studi Kasus STMIK Mardira Indonesia)

3. Mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut
Standar *ITIL* berfokus kepada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyalarsan strategi perusahaan terhadap strategi TI yang dikembangkan.

ITIL atau *Information Technology Infrastructure Library* merupakan sebuah *framework* yang dibuat dan dikembangkan oleh *Office of Government Commerce* (OGC) di Inggris yang konsisten dan komprehensif dari hasil penerapan yang teruji pada manajemen pelayanan teknologi informasi sehingga suatu perusahaan dapat mencapai kualitas dukungan layanan yang diinginkan.

Tujuan utama penerapan *ITIL* adalah :

- a) Sebagai jembatan antara pihak manajemen dan divisi TI agar keduanya bisa berkomunikasi lebih efektif dan efisien
- b) Bisa memajemen infrastuktur TI dengan baik sehingga jika terjadi masalah dapat langsung memulihkan keadaan yang ada
- c) Bisa memanfaatkan infrstruktur TI yang ada dengan optimal.[4]

Pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga *ITIL V3* yang intinya terdiri dari lima bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima bagian tersebut adalah :

- 1) *Service Strategy*
- 2) *Service Design*
- 3) *Service Transition*
- 4) *Service Operation*
- 5) *Continual Service Improvement*

Kelima bagian *ITIL* yang seperti tersebut diatas biasanya disebut juga sebagai bagian dari sebuah siklus. Dikenal pula dengan sebutan siklus layanan *ITIL*. Secara singkat, masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut :

- 1) ***Service Strategy*** : Inti dari *ITIL Service Lifecycle* adalah *Service Strategy*. *Service Strategy* memberikan panduan kepada pengimplementasi *ITSM* pada bagaimana memandang konsep *ITSM* bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi (dalam memberikan, mengelola serta mengoperasikan layanan TI), tapi juga sebagai sebuah asset strategis perusahaan.
- 2) ***Service Design*** : Agar layanan TI dapat memberikan manfaat kepada piha kbisnis, layanan-layanan TI tersebut harus terlebih dahulu di desain dengan acuan tujuan bisnis

dari pelanggan. *Service Design* memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain dan membangun layanan TI maupun implementasi *ITSM* itu sendiri.

- 3) ***Service Transition*** : Menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI baik yang baru maupun layanan TI yang dirubah spesifikasinya kedalam lingkungan operasional.
- 4) ***Service Operation*** : *Service Operation* merupakan tahapan *lifecycle* yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI.
- 5) ***Continual Service Improvement***: *Continual Service Improvement* (CSI) memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi dan pengoperasiannya. CSI mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas, salah satunya adalah ***Plan-Do-Check-Act*** (PDCA) atau yang dikenal sebagi ***Deming Quality Cycle***

Gambar 2.1 Siklus IT-Infrastruktur Library

C. Perbandingan Model – Model Standar TI

Dalam manajemen layanan sistem informasi terdapat banyak *framework*, antara lain *ITIL*, *COBIT*, *MOF*, *ISO/IEC 2000*, *ASL*, dan lain-lain, namun pada kali ini saya akan membuat tabel perbedaan antara *framework* *COBIT*, *ITIL* dan *MOF* saja. Dibawah ini dapat kita lihat perbandingan dari ke-3 *framework* tersebut melalui tabel perbandingan[6]. Oleh karena hal tersebut, maka pada penelitian ini, *ITIL V.3* akan diambil sebagai *framework* yang menjadi acuan dalam perancangan *ITSM*.

Sudrajat,

Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework Informasi Teknologi Infrastructure Library V.3 (Studi Kasus STMIK Mardira Indonesia)

Bahkan data statistik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *Pink Elephant* dan *BMC Software* menunjukkan bahwa *framework* ITIL lebih banyak digunakan oleh organisasi sebagai best practice pengelolaan TI di lingkungannya.[7]

Gambar 2.2 Data penggunaan framework oleh organisasi di seluruh dunia

D. Tahap Penilaian Tingkat Kesiapan (Maturity Level)

Pada Tahap ini dilakukan pengisian kuesioner ke pada para responden pengguna Aplikasi. Kuesioner dilakukan dalam 2 tahap, tahap pertama merupakan Pra kuesioner, yaitu uji coba yang digunakan untuk mengetahui tingkat validitas setiap butir pertanyaan kuesioner yang dibuat, jika ada pertanyaan kuesioner yang tidak valid, maka harus diperbaiki atau diperjelas supaya dapat dimengerti oleh responden untuk pengolahan data selanjutnya. Jika pernyataan kuesioner valid maka pernyataan tersebut bisa digunakan untuk data penelitian.

Setelah pra kuesioner dilakukan dan adanya perbaikan dan penjelasan data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang sama dan setelah melalui tahap pengisian maka selanjutnya dilakukan uji validasi dan reliabilitas, pada penelitian ini dilakukan penilaian terhadap area *Information Security Management*.

Kuesioner ini menggunakan lima pilihan jawaban dan bobot. Kelima pilihan jawaban ini diambil berdasarkan template penilaian tingkat kesiapan *Service Design* dari <https://www.ucisa.ac.uk/.../servicedesign/service%20design>. [diakses Agustus 2017]. Setelah memberikan bobot nilai pada setiap pernyataan pada kuesioner, maka dilakukan perhitungan nilai rata-rata untuk masing – masing proses. Untuk kuesioner dilakukan perhitungan nilai rata-rata dari masing-masing kategori berdasarkan area.

ITIL mempunyai model kematangan (*maturity models*) untuk mengontrol proses-

proses TI dengan menggunakan metode penilaian (scoring) sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimilikinya dari skala 1 sampai 5. *Maturity model* yang ada pada ITIL dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tingkat Kematangan Service

Design

No.	Tingkat Kematangan	Deskripsi Pernyataan Kematangan
1	1 - Initial	Proses-proses dan aktivitas-aktivitas adalah adhoc (khusus untuk suatu tujuan) atau tidak terorganisasi atau tidak didefinisikan
2	2 - Repeatable	Proses-proses dan aktivitas-aktivitas dasar telah dibangun dan telah adanya suatu tingkat keterlibatan dan ketaatan
3	3 - Defined	Semua proses dan aktivitas telah didefinisikan, didokumentasikan, distandardisasi dan terintegrasi bersama
4	4 - Managed	Proses-proses diukur dengan mengumpulkan data detail pada proses-proses dan kualitas mereka dan ditingkatkan sewajarnya
5	5 - Optimized	Peningkatan proses secara berkelanjutan berkesinambungan telah diadopsi. Proses dan aktivitas telah matang

1 Level 1 (*Initial*)

- Aktifitas TI telah dikenal dan telah menyadari akan pentingnya aktifitas tersebut, tetapi belum ada usaha untuk melaksanakannya. Kalaupun ada hanya bersifat perorangan, tidak konsisten (perkasus).
- Tidak ada penilaian yang standard dan monitoring hanya dilakukan apabila aktifitas TI telah menimbulkan kerugian bagi institusi.

2 Level 2 (*Repeatable*)

- Aktifitas TI dilakukan secara berulang, berjalan sebagai kebiasaan/budaya tanpa adanya prosedur yang tertulis secara jelas.
- Indikator kinerja sedang dalam pengembangan.
- Tidak ada pembagian tugas yang jelas dan tidak tertulis secara jelas sehingga seorang petugas dapat menangani banyak aktifitas TI.

3 Level 3 (*Defined*)

- Pentingnya menerapkan tata kelola TI yang baik telah dipahami dan diterima.
- Aktifitas TI dilaksanakan mengacu pada prosedur yang baku, tertulis secara jelas dan didokumentasikan.
- Pihak manajemen telah mengkomunikasikan standarisasi prosedur yang telah dilakukan.
- Pembagian tugas dilakukan dengan jelas, tertulis dan didokumentasikan.

4 Level 4 (*Managed and Measurable*)

Sudrajat,

Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework Informasi Teknologi Infrastructure Library V.3 (Studi Kasus STMIK Mardira Indonesia)

- a. Konsep tata kelola TI yang baik telah diterapkan secara keseluruhan pada setiap lapisan yang terlibat (pengelola dan pemakai) dan disertai latihan formal.
 - b. Dikelola dengan baik, ukuran kinerja aktifitas TI dapat dinyatakan dalam bentuk kualitatif dan dapat dimonitor serta dianalisa tingkat kepatuhannya terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
 - c. Didefinisikan toleransi terhadap efisiensi dan efektifitas hasil pelaksanaan aktifitas.
 - d. Pembagian tugas/tanggung-jawab didefinisikan secara jelas (pemilik/pelaksana aktifitas ditetapkan), tertulis, terdokumentasi dan dimonitor.
 - e. Semua *stakeholders* yang terlibat (pengelola dan *user*) menyadari resiko, arti penting penerapan tata kelola TI dengan baik dan benar.
- 5 Level 5 (*Optimised*)
- a. Pelaksanaan aktifitas telah mengacu pada proses pembelajaran terhadap pengalaman institusi yang bersangkutan dan institusi lain.
 - b. TI digunakan secara luas (ekstensif), terintegrasi dan dilakukan secara optimal untuk mengotomatisasi *Workflow* dan tersedia *tools* untuk meningkatkan mutu dan efektivitas.
 - c. Resiko dan hasil pelaksanaan dari proses IT didefinisikan, dikomunikasikan dan disesuaikan antar Institusi.
 - d. Penggunaan teknologi yang optimal untuk mendukung monitoring, pengukuran, analisa, pelatihan dan komunikasi.

III. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Pada bagian ini bertujuan untuk memaparkan konsep penelitian secara umum dan mengacu pada standar *framework information technology infrastructure library* versi 3, seperti dijelaskan pada gambar 3.1 di bawah ini :

Gambar 3.1 Kerangka penelitian

A. Analisis

Penelitian ini dimulai dari salah satu sub pada *Service Strategy* yaitu *Service Portfolio*. Dimana *Service Portfolio* ini sebuah layanan yang memberikan gambaran dari semua layanan dalam mengembangkan sesuatu untuk ke depan. Pada *Service Portfolio* tersebut melakukan analisis terhadap permintaan, dokumen dan persetujuan.

Dasarnya untuk mengelola siklus semua layanan dalam hal kebutuhan bisnis, investasi, sumber daya keuangan dan lainnya yang diperlukan untuk layanan pengembangan dan pengoperasian, risiko yang terkait dengan pengembangan dan pengoperasian layanan. Kemudian langkah selanjutnya adalah *Service Catalogue*.

B. Perancangan

Service Catalogue Management merupakan lingkup proses pengelolaan *Service Catalogue*. Lingkup *Service Catalogue* adalah untuk menyediakan dan memelihara informasi yang akurat tentang semua layanan yang sedang dialihkan atau telah dialihkan ke lingkungan sekitar. Layanan yang disajikan dalam *Service Catalogue* dapat dicantumkan secara individual atau lebih khusus beberapa atau semua layanan dapat disajikan dalam paket layanan.

Masuk ke tahap selanjutnya yaitu Perancangan *Service Design*. *Service Design* memiliki banyak tahap, satu persatu tahapan tersebut didefinisikan dirancang untuk kemudian menjadi sebuah hasil dari tata kelola untuk instansi STMIK Mardira Indonesia. Pada proses perancangan ini akan di fokuskan pada sub *Information Security Management* dan sub-sub yang mendukung. Kemudian dari hasilnya akan di dapatkan pilihan solusi yang bisa di pakai untuk bisa di kembangkan solusinya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, bahwa tempat atau lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di STMIK Mardira Indonesia Jalan Soekarno-Hatta

No 211 Bandung. Sedangkan untuk waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2017 sampai dengan selesai.

D. Inisiasi Awal Penelitian

Pada penelitian ini merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini di STMIK Mardira Indonesia. Setelah identifikasi masalah dilakukan, maka batasan dilakukan terhadap masalah yang telah ditemukan. Kemudian diidentifikasi dan batasan masalah tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dengan diketahuinya tujuan penelitian, maka dapat dilakukan studi *literature* dan survey lapangan untuk mencapai tujuan tersebut, studi *literature* yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi jurnal, situs web maupun buku mengenai IT Infrastructure Library (ITIL) versi 3 *Service Design*, sedangkan survey lapangan dilakukan dengan mengetahui bagaimana kondisi proses bisnis yang sedang berjalan di STMIK Mardira Indonesia.

E. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer dapat juga disebut data asli atau data baru yang di dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari kuisioner/ angket yang disebarakan ke sampel.

Berikut ini beberapa sumber data penelitian yang dilakukan :

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Berikut ini beberapa sumber data penelitian yang dilakukan :

- a. Undang – undang no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, terutama pasal 56 tentang pangkalan data pendidikan tinggi (PD DIKTI), maka secara keseluruhan setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi dimulai dari mahasiswa baru tahun ajaran 2003/2004.

- b. Pedoman penggunaan Feeder Sistem Informasi Manajemen Akademik PD DIKTI yang dari tahun ke tahun selalu ada perbaikan ataupun tambahan fitur dan yang terakhir penambahan fitur upload sertifikat keahlian bagi mahasiswa, dalam PDDIKTI ini semua kegiatan akademik selama semester berlangsung dilaporkan begitupun rencana semester yang akan datang harus sudah di laporkan.

- c. Pedoman penggunaan sistem penomoran ijazah nasional (PIN), aplikasi ini bertujuan :

- 1 Mengurangi praktik pemalsuan ijazah
- 2 Memastikan ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan PT dan terakreditasi
- 3 Memastikan perolehan ijazah telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI)
- 4 Memastikan data mahasiswa dan proses pembelajaran dilaporkan pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

- d. Panduan tentang penggunaan sistem informasi akademik (SIMAK), Aplikasi *client server* berbasis web. Pengoperasian SIMAK ini bisa diakses di lingkungan kampus ataupun di luar kampus.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data kedua sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data-data sekunder dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan pihak terkait khususnya dalam penelitian ini ialah staf layanan. Data sekunder juga digunakan sebagai landasan-landasan teori guna memperkuat hasil perhitungan data primer serta digunakan sebagai penambahan pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti dilapangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuisioner (Survey), merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan/ responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah di isi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti (Creswell dalam Sugiyono, 192). Pertanyaan disusun secara tertulis dan ditujukan kepada responden yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti akan menyebarkan kuisioner

Sudrajat,

Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework Informasi Teknologi Infrastructure Library V.3 (Studi Kasus STMIK Mardira Indonesia)

yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk di isi oleh responden.

2. Metode Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.[17]. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penggunaan layanan IT di STMIK Mardira Indonesia.

G. Tahap Perancangan Kuesioner

Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan persiapan sebelum dilakukan penilaian tingkat kesiapan, meliputi persiapan mengenai penentuan responden yang akan mengisi kuesioner dan juga merancang kuesioner Service Design. Penentuan responden yang dipilih untuk mengisi kuesioner adalah Mahasiswa, Staf akademik, Staf Keuangan serta Operator STMIK Mardira Indonesia yang mengerti dengan pengembangan dan dokumentasi mengenai Sistem yang dipakai selama ini, dengan total responden sesuai dengan *ITIL Service Design Readiness Assessment* sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Dalam penelitian ini , peneliti menyebarkan pertanyaan kepada responden sebanyak 219 pertanyaan yang terbagi kedalam 7 bagian layanan, diantaranya :

1. pelaksanaan layanan manajemen sebagai praktek(*Service Management as a Practice*) sebanyak 24 pertanyaan,
2. prinsi-prinsip desain layanan(*Service Design Principles*) sebanyak 30 pertanyaan,
3. layanan Proses desain(*Service Design Processes*) sebanyak 77 pertanyaan,
4. Kegiatan yang berhubungan dengan teknologi desain Layanan(*Service Design Technology Related Activities*) sebanyak 45 pertanyaan,
5. pengaturan layanan desain(*Organising for Service Design*) sebanyak 15 pertanyaan,
6. pertimbangan teknologi layanan desain(*Service Design Technology Considerations*) sebanyak 17 pertanyaan,
7. proses penerapan layanan desain(*Service Design Process Implementation Considerations*) sebanyak 11 pertanyaan.

Adapun yang akan dinilai pada penelitian ini adalah tingkat kesiapan area prinsip – prinsip Service Design dan proses –proses *Service Design*(*Service Catalogue Management, Capacity Manajemen, IT Service Continuity Management, Availability Management, Information Security Management*) setelah penilaian selesai, pada akhirnya peneliti memfokuskan pada manajemen keamanan informasi(*Information Security Management*).

Tabel 3.1 Tanggapan Responden Tentang Desain Layanan

Tanggapan semua responden tentang desain layanan	Initial	Repeatable	Defined	Managed	Optimising	How often Responden
Service Management as a Practice	5	9	49	58	9	130
Service Design Principles	9	8	42	107	24	190
Service Design Processes	48	43	259	395	18	763
Service Design Technology Related Activities	16	43	149	183	58	449
Organising for Service Design	15	9	42	75	6	147
Service Design Technology Considerations	9	4	53	98	6	170
Service Design Process Implementation Considerations	2	5	25	57	21	110

Tabel 3.2 Skor Nilai Rata-Rata Layanan Desain

Skor rata-rata layanan desain semua Responden beserta jawaban	Nilai Rata Rata
Service Management as a Practice	3.43
Service Design Principles	3.67
Service Design Processes	3.38
Service Design Technology Related Activities	3.49
Organising for Service Design	3.32
Service Design Technology Considerations	3.51
Service Design Process Implementation Considerations	3.81

Berdasarkan tabel 3.2 diatas maka di dapatkan nilai rata – rata atas kondisi desain layanan di STMIK Mardira Indonesia saat ini, khususnya untuk layanan proses desain yang menjadi focus penelitian yaitu 3.38 dengan kategori level *irrelevant* yang intinya kondisi layanan desain saat ini masih belum dikelola dengan benar oleh pihak manajemen.

Tabel 3.3 Radar Chart Tingkat Kematangan Desain Layanan saat ini (As-Is)

IV. Hasil Penelitian

Hasil perhitungan kuesioner untuk tingkat kematangan kondisi saat ini serta kondisi yang di diharapkan, telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka didapatkan Pada tabel 4.1 menunjukkan terdapat kesenjangan antara tingkat kematangan *service design* saat ini dengan tingkat kematangan *service design* yang diharapkan oleh STMIK Mardira Indonesia.

Sudrajat,

Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework Informasi Teknologi Infrastructure Library V.3 (Studi Kasus STMIK Mardira Indonesia)

Tabel 4.1 Rekapitulasi Tingkat Kematangan

Service Design

Skor rata-rata layanan desain semua Responden beserta jawaban	Nilai Saat ini	Kondisi Ideal	Gap
Service Management as a Practice	3.43	5	1.56
Service Design Principles	3.67	5	1.32
Service Design Processes	3.38	5	1.61
Service Design Technology Related Activities	3.49	5	1.50
Organising for Service Design	3.32	5	1.67
Service Design Technology Considerations	3.51	5	1.48
Service Design Process Implementation Considerations	3.81	5	1.18

Dari tabel rekapitulasi diatas , sesuai dengan pembatasan pembahasan yaitu hanya pada lingkup pembuatan layanan katalog *Service Catalogue Management* dan *Information Security Management (ISM)*.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada tiap bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Dengan menerapkan standar kebijakan untuk tata kelola teknologi informasi yakni domain *Service Design* prioritas pada sub proses “*Service Catalogue Management, Service Level Management, Availability Continuity Management, Information Security Management* dan *IT Continuity Management*” dapat membantu mengevaluasi sistem yang sudah berjalan pada saat ini sehingga dapat mengantisipasi ancaman tersebut dapat mencegah serangan terhadap asset TI
2. Hasil dari Penelitian ini adalah berupa standar operasional prosedur (SOP) untuk layanan IT pada instansi pendidikan STMIK Mardira Indonesia. Dapat mendukung penyelenggaraan proses layanan TI yang ada pada saat ini. Selain itu, dapat juga digunakan untuk meningkatkan kualitas manajemen layanan.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, dapat menghasilkan rekomendasi, diantaranya :

1. Hasil dari penerapan standar kebijakan yang berupa panduan Tata Kelola Keamanan Informasi dengan ITIL V3 setidaknya dapat untuk memperbaiki kinerja pelayanan TI pada STMIK

Mardira Indonesia yang sudah berjalan saat ini.

2. Penulis menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari hasil yang diharapkan, maka peneliti selanjutnya untuk lebih dalam lagi melakukan evaluasi tata kelola kewanaman informasi pada STMIK Mardira Indonesia dengan kerangka kerja yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Direktorat Keamanan Informasi, Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik, Jakarta: Kominfo, 2011
- James.A.F. Stoner dan Freeman. 2000. “Manajemen”. prehalindo, Jakarta
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : ALFABETA 2012
- Hayati, Mardhiya & Muhammad Rudyato A. January 2013. *Risk Assessment dan Business Impact Analysis Sebagai Dasar Penyusunan Disaster Plan* (Studi Kasus Di STMIK AMIKOM Yogyakarta). Paper. Januari 2013.
- Suwirno, 2012. *Tata Kelola Sistem/ Teknologi Informasi*.
http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/sesi_1_tat_akeelola_TI_1.ppt. Diakses 07 Juni 2017 Pukul 10.30 WIB
- Tim Direktorat Kemanan Informasi. 2011. *Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik*. Direktorat Keamanan Infromasi. Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Rastogi, R & Von Solms, R. 2006. *Information Security Governance a Re-definition*. IFIP International Federatiian for Information Processing, Volume 193/2006, Springer Boston.
- Musda, 2017. *An Introductory Overview Of ITIL V3*(Terjemahan ITIL V3).
siti_r.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/.../ Buku IT Service Management.pdf
- Moekijat, 2008. *Administrasi Perkantoran* , Bandung, Mandar Maju
- Susanto, Tony, D. *Manajemen Layanan Teknologi Informasi, Asosiasi Sistem Informasi Indonesia 2016*
<http://sdamzavas.net/1-1156.html> 5-6-2017
https://www.tutorialspoint.com/itil/service_continuity_management.htm 5/6/2017
- Harris, S. 2006. *Information Security Governance Guide*. Diakses dari
<http://searchsecurity.techtarget.com/tutorial/Info>

Sudrajat,

Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework Informasi Teknologi Infrastructure Library V.3 (Studi Kasus STMIK Mardira Indonesia)

[mation-Security-Governance-Guide](#). Pada tanggal 15 September 2017 Pukul 19:32 WIB undang -undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

<https://www.ucisa.ac.uk/.../servicedesign/service%20design>. [diakses Mei 2017]

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/viewFile/8161/6244>[diakses Mei 2017]

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-mengenal-manfaat-cara-pembuatan-dan-contoh-sop/> [diakses Mei 2017]

Richardus Eko Indrajit , Konsep Dasar Tata Kelola Teknologi Informasi. Diakses dari [https://www.academia.edu/30100457/Tata Kelola Teknologi Informasi](https://www.academia.edu/30100457/Tata_Kelola_Teknologi_Informasi)[diakses juni 2017]

Richardus Eko Indrajit, Memastikan Keamanan Sistem. Diakses dari [https://www.academia.edu/14369134/Memastikan Keamanan Sistem](https://www.academia.edu/14369134/Memastikan_Keamanan_Sistem) [juni 2017]

Richardus Eko Indrajit, Kebijakan Keamanan Informasi. Diakses dari [https://www.academia.edu/14326531/Kebijakan Keamanan Informasi](https://www.academia.edu/14326531/Kebijakan_Keamanan_Informasi) [Juni 2017]

Richardus Eko Indrajit, Empat Domain Kerawanan Sistem. Diakses dari <https://docplayer.info/74674-Empat-domain-kerawanan-sistem-prof-richardus-eko-indrajit.html> [juni 2017]

Ayodya Dewangga Kerangka untuk Tata Kelola Keamanan Informasi di Sektor Publik. Diakses dari [https://www.academia.edu/30899922/Kerangka untuk Tata Kelola Keamanan Informasi di Sektor publik](https://www.academia.edu/30899922/Kerangka_untuk_Tata_Kelola_Keamanan_Informasi_di_Sektor_publik) [juni 2017]

Julia H. Allen at All, Software Security Engineering, A guide for Project Manager. Addison – Wesley April 2008
